

МИНТАҚА САНОАТИНИ ТРАНСФОРМАЦИЯЛАШ ЖАРАЁНИНИ ИМИТАЦИОН МОДЕЛЛАШТИРИШ

Халимов Жавлонбек Шахриёрович

Қарши давлат университети мустақил тадқиқотчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7642204>

Аннотация: Минтақа саноатини трансформациялаш жараёнида албатта катта маълумотлар базаси шакллантирилади. Минтақа саноат корхоналари ҳар йили ўз ишлаб чиқариш қувватларини ривожлантириш ва модернизация қилиш, ишлаб чиқаришни ривожлантиришнинг асосий омиллари сифатида ахборот технологияларини ривожлантириш ва модернизация қилишга сармоя киритмоқда. Корхонанинг ахборот муҳитини ривожлантириш, корхонанинг янги модулларини жорий этиш, маълумотлар узатиш каналларини модернизация қилиш зарурияти пайдо бўлади.

Калит сўзлар: Минтақа саноати, трансформациялаш, ахборот муҳити, ахборот технологиялари.

Минтақа саноат корхоналарини жойлашув нуқталарини онлайн аниқлаш, улар ҳақида керакли маълумотларни олиш, боғланиш учун риквизитларни аниқлаш. Шунингдек ҳар бир тизимга фойдаланувчилар киришда аутентификация жараёнига жалб этиш билан иштирокчиларни аутентификациялашни таъминловчи протоколларнинг машҳур намуналаридан бири сифатида қатъий аутентификациялаш протоколларидан бири Керберос протоколени кўрсатиш мумкин. Бундан ташқари Керберос протоколи турли хизматлар ва ресурсларга кириш ҳуқуқини берувчи тизим сифатида ҳам хизмат қилиши мумкин.

Идентификация қилиш ва кириш ҳуқуқини бериш функцияларига ажратиш муҳим амалий аҳамиятга эга. Масалан, корхонада бирор бўлимнинг ходими сизнинг шахсингизни аниқласа, бошқа бўлим сизнинг корхона ресурсларига кира олиш даражангизни аниқлайди. Фараз қилайлик, A иштирокчи V иштирокчининг ресурсларидан фойдаланмоқчи. У ҳолда A иштирокчи ўзининг паролидан фойдаланиб аутентификациялаш серверига киради. Сервер унга шу парол ёрдамида шифрланган сертификат беради. Сертификат шунингдек сеанс калити k_{as} ни ҳам ўз ичига олади. A иштирокчи k_{as} калитини V иштирокчининг ресурсларига кириш ҳуқуқини берувчи сертификат олиш учун қўллайди. Сўнгги сертификат k_{ab} калитдан, калитнинг яроқлилик муддати l дан ва VB t_s дан иборат бўлади. Берилган сертификат A иштирокчининг V га кейинги мурожаатларида “шахсини тасдиқлаш” учун ишлатилади.

Керберос протоколи қуйидаги босқичлардан иборат (2-расм):

$$A \rightarrow S : A, B,$$

$$S \rightarrow A : \{t_s, l, k_{ab}, b, \{t_s, l, k_{ab}, a\}_{k_{bs}}\}_{k_{as}},$$

$$A \rightarrow B : \{t_s, l, k_{ab}, a\}_{k_{bs}}, \{a, t_a\}_{k_{ab}},$$

$$B \rightarrow A : \{t_a + 1\}_{k_{ab}}.$$

1-расм. Керберос протоколи

Биринчи хабарида А иштирокчи ишончли манба (ИМ) S га В иштирокчи билан боғланмоқчилигини хабар қилади.

Агар ИМ S бу боғланишга рухсат берадиган бўлса, k_{bs} калит билан шифрланган $\{t_s, l, k_{ab}, a\}$ сертификат ҳосил қилиниб, А га V га узатиш учун юборилади. А иштирокчи бу калитнинг ўзи ўқий оладиган шаклининг нусхасини олади.

А иштирокчи сертификатнинг яроқлилигини текшириш ва В иштирокчининг ресурсидан фойдаланиш имкониятини билиш мақсадида шифрланган VB t_a ни V иштирокчига юборади.

V иштирокчи VB нинг янгилигини текшириб, бу билан сеанс калитини билишини ва боғланишга тайёрлигини билдириб, $t_a + 1$ шифрланган катталикини ортига қайтариб юборади.

Керберос, криптографик ҳимоялашнинг бошқа ҳар қандай дастурий воситаси каби ишончсиз дастурий муҳитда ишлайди. Ушбу муҳитнинг ҳужжатлаштирилмаган имкониятлари ёки нотўғри конфигурасияси жиддий ахборотнинг чиқиб кетишига олиб келиши мумкин. Ҳатто калитлар иштирокчи ишлаш сеансида фақат тезкор хотирада сақланса ҳам, операцион тизимдаги бузилиш калитларнинг қаттиқ дискда нусхаланишига олиб келиши мумкин.

Шу сабабли, Керберос хавфсизлиги кўп жиҳатдан ушбу протокол ўрнатилган ишчи стансияси ҳимоясининг ишончлигига боғлиқ. Керберос протоколининг ўзига қуйидаги қатор талаблар қўйилади:

Керберос хизмати хизмат қилишдан воз кечишга йўналтирилган ҳужумлардан ҳимояланиши шарт;

VB аутентификация жараёнида қатнашиши сабабли, тизимдан иштирокчиларининг барчаси учун тизимли вақтни синхронлаш зарур;

Керберос паролни саралаш орқали ҳужум қилишдан ҳимояламайди. Муаммо шундаки, калитларни тақсимлаш марказида сақланувчи иштирокчи калити унинг паролини хеш-

функсия ёрдамида қайта ишлаш натижасидир. Паролнинг бўшлигида уни саралаб топиш мумкин.

Керберос хизмати рухсатсиз фойдаланишининг барча турларидан ишончли ҳимояланиши шарт;

мижоз олган мандатлар ҳамда махфий калитлар рухсатсиз фойдаланишдан ҳимояланиши шарт.

Юқорида келтирилган талабларнинг бажарилмаслиги муваффақиятли ҳужумга сабаб бўлиши мумкин.

Ҳозирда Керберос протоколи аутентификациялашнинг кенг тарқалган воситаси ҳисобланади. Керберос турли криптографик схемалар, хусусан, очиқ калитли шифрлаш билан биргаликда ишлатилиши мумкин.

Шундай экан саноат корхоналарини рақамлаштириш жараёнида яратилаётган платформада ҳар бир корхона ўз махсулотларини дастурга киритиш жараёнида албатта маълум бир қоидаларга риоя қилишларига тўғри келади. Бу эса ушбу дастурни барқарор ишлашига замин яратади. 3.2.3-расмда саноат тузилмасини рақамлаштириш жараёнида маълумотлар хавфсизлигини таъминлаш алгоритми келтириб ўтилган.

References:

1. Farrux Qodirov / Econometric modeling of medical services in the territories / International Conference on Information Science and Communications Technologies ICISCT 2022 Applications, Trends and Opportunities 28th, 29th and 30th of September 2022, Tashkent, Uzbekistan.
2. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "CREATION OF ELECTRONIC MEDICAL BASE WITH THE HELP OF SOFTWARE PACKAGES FOR MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." Conferencea (2022): 128-130.
3. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "IMPORTANCE OF KASH-HEALTH WEB PORTAL IN THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." Conferencea (2022): 80-83.
4. Qodirov Farrux Ergash o'g'li. "Optimum solutions for the development of medical services in private clinics", Raqamli transformatsiya jarayoniga axborot texnologiyalarini joriy etishda ma'lumotlarni himoyalash muammolari va yechimlari respublika ilmiy-amaliy anjumani ma'ruzalar to'plami, 2022/5/13, st 79-82.
5. Қодиров Фаррух Эргаш ўғли, "Худудларда тиббий хизмат кўрсатишни эмпирик моделлаштириш", ХОРАЗМ МАЪМУН АКАДЕМИЯСИ АХБОРОТНОМАСИ, 2022, ст-119-123.
6. Qodirov Farrux Ergash o'g'li, "Аҳолига тиббий хизмат кўрсатиш соҳасининг келгуси ҳолатини башоратлаш", "Сервис" илмий-амалий журнал, 2022, ст 56-59.
7. Қодиров Фаррух Эргаш угли, "Қашқадарё вилояти аҳолисига тиббий хизмат кўрсатиш тармоқларини ривожлантиришнинг истиқболлари", AGRO ILM – O'ZBEKISTON QISHLOQ VA SUV XO'JALIGI, 2022, ст 119-120.
8. Madina Bozorova Xudayar Muxitdinov, Farrux Qodirov "THE ROLE AND IMPORTANCE OF TELEMEDICINE IN THE PROVISION OF MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION". International Conference on Information Science and Communications Technologies ICISCT 2022.

9. Mukhitdinov, Shoxijahon Khudoyarogli. "An imitation model of quality utility services to the population." *South Asian Journal of Marketing & Management Research* 10.12 (2020): 44-50.
10. Барно Абдиевна Ахмедова "Raqamli iqtisodiyotda ta'lim xizmatlarini takomillashtirish.", o'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini takomillashtirish muammolari, 2022/5, Ст 644-646
11. Qodirov Farrux Ergash o'g'li, "Aholiga tibbiy xizmat kўrsatiш соҳасининг келгуси ҳолатини башоратлаш", "Сервис" илмий-амалий журнал, 2022, ст 56-59.
12. Қодиров Фаррух Эргаш угли, "Қашқадарё вилояти аҳолисига тиббий хизмат кўрсатиш тармоқларини ривожлантиришнинг истиқболлари", *AGRO ILM – O'ZBEKISTON QISHLOQ VA SUV XO'JALIGI*, 2022, ст 119-120.
13. Madina Bozorova Xudayar Muxitdinov, Farrux Qodirov "THE ROLE AND IMPORTANCE OF TELEMEDICINE IN THE PROVISION OF MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION". *International Conference on Information Science and Communications Technologies ICISCT 2022*.
14. Mukhitdinov, Shoxijahon Khudoyarogli. "An imitation model of quality utility services to the population." *South Asian Journal of Marketing & Management Research* 10.12 (2020): 44-50.
15. Mukhitdinov Khudayar Suyunovich, Pardayev O'ktam Berdimurodovich, Rahimov Odil Berdievich, "AGRICULTURE CLUSTER IMPLEMENTATION IN A PRODUCTION SYSTEM", *JOURNAL OF NORTHEASTERN UNIVERSITY*, 2022/11/16, ст 1092-1106, ISSN: 1005-3026
16. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "CREATION OF ELECTRONIC MEDICAL BASE WITH THE HELP OF SOFTWARE PACKAGES FOR MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." *Conferencea* (2022): 128-130.
17. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "IMPORTANCE OF KASH-HEALTH WEB PORTAL IN THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." *Conferencea* (2022): 80-83.
18. Қодиров Фаррух Эргаш ўгли. "Ижтимоий ва хизмат кўрсатиш соҳасини ривожлантиришда соғлиқни сақлаш хизматларини эконометрик моделлаштиришнинг аҳамияти", Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси ЎЗРФА бирлашган касаба уюшма кўмитаси Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси ёш олимлар кенгаши, 2022/9/30, ст-211-213.
19. Қодиров Фаррух Эргаш ўгли. "Вилоят аҳолисига соғлиқни сақлаш хизматлари кўрсатиш тармоқлари ривожланиш механизмининг статистик таҳлили". "Innovatsion texnologiyalar, IT-texnologiya va ishlab chiqarishda mehnat muhofazasi muommolari va yechimlari" mavzusida xorijiy hamkorlar ishtirokida Respublika ilmiy- amaliy anjuman materiallari, 2022/9/23, ст-540-545.
20. Халимов, Жавлонбек Шахриёрович. "ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА И ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕГИОНА В ЦЕЛОМ." *E Conference Zone*. 2022.
21. Suyunovich, Mukhitdinov Khudayar, and Khalimov Javlonbek Shakhriyovich. "Innovative Development Mechanism Of Digital Transformation Processes In Regional Industry." *Journal of Pharmaceutical Negative Results* (2022): 492-502.